

COMBINAÇÕES TÉCNICAS QUE TRATAM
RUGAS, VOLUME, RENOVAÇÃO DA PELE E
ESTÍMULO DE COLÁGENO.

Ana Leticia Souza Aguiar, Catarina Vitória Costa Nascimento, Lais Lobato
Lima, Phillipe Martins Sousa, Karine Rodrigues do Nascimento Chaves

SUMÁRIO

Apresentação	3
Botox	4
Ácido hialurônico	5
Peeling químico	6
Bioestimulador de colágeno	7
Referências	8

APRESENTAÇÃO

Esta cartilha reúne quatro combinações de técnicas estéticas voltadas para tratar rugas, melhorar o volume facial, estimular o colágeno e promover o rejuvenescimento da pele. Apresenta os principais fundamentos sobre a toxina botulínica, preenchedores com ácido hialurônico, peeling químico e bioestimuladores de colágeno, servindo como um guia rápido e prático para quem deseja compreender esses recursos com mais clareza.

TOXINA BOTULÍNICA

O que é?

A toxina botulínica é uma substância utilizada na estética para suavizar rugas dinâmicas. Ela age bloqueando temporariamente a comunicação entre o nervo e o músculo, reduzindo a contração muscular responsável pelas linhas de expressão.

Função:

Diminuir a atividade muscular para suavizar rugas, prevenir o aprofundamento das linhas de expressão e proporcionar um aspecto facial mais leve, descansado e harmonioso.

Indicações:

- Rugas dinâmicas e estáticas;
- Bruxismo;
- Hiperidrose axilar;
- Prevenção do envelhecimento;

Contraindicações:

- Gravidez e amamentação;
- Doenças neuromusculares;
- Infecções ou inflamações no local;
- Alergia aos componentes da fórmula;

PREENCHIMENTO COM ÀCIDO HIALURÔNICO

O que é?

O preenchimento é um procedimento não invasivo que envolve a aplicação de um gel de ácido hialurônico na pele. À medida que envelhecemos, os níveis do ácido diminuem naturalmente e o nosso organismo não consegue repô-lo com a mesma velocidade com que é degradado.

Função:

Na pele, ele atua preenchendo os espaços entre as células, mantendo-a firme, elástica e hidratada. Além disso, participa dos processos de reparação de tecidos, ajudando na cicatrização de feridas e na regeneração da epiderme.

Indicações:

- Preencher sulcos e rugas estáticas;
- Reestruturar as formas e contornos do rosto;
- Equilibrar o volume perdido dos lábios;
- Proporcionar uma aparência rejuvenescida e descansada;

Contraindicações:

- Gravidez e amamentação;
- Doenças autoimune;
- Infecções ou inflamações no local;
- Alergia aos componentes da fórmula;

PEELING QUÍMICO

O que é?

Procedimento estético que utiliza ácidos químicos aplicados na pele para promover descamação controlada. Remove camadas superficiais da pele e estimula a renovação celular. Pode ser superficial, médio ou profundo, dependendo do ácido e da profundidade atingida.

Função:

Renovar a pele, Melhorar textura e luminosidade, Estimular colágeno (alguns tipos), Uniformizar o tom da pele e Auxiliar no tratamento de acne e manchas.

Indicações:

- Melasma e hiperpigmentações;
- Acne ativa leve a moderada;
- Cicatrizes de acne superficiais;
- Rugas finas;
- Poros dilatados;
- Fotoenvelhecimento;
- Textura irregular da pele;
- Manchas pós-inflamatórias;

Contraindicações:

- Gravidez e lactação (para a maioria dos ácidos);
- Uso recente de isotretinoína oral (até 6 meses após);
- Pele sensibilizada, irritada ou com dermatite ativa;
- Infecções cutâneas (herpes, impetigo, etc.);
- Feridas abertas ou queimaduras;
- Histórico de cicatrização hipertrófica ou quelóide;
- Alergia aos componentes do peeling;
- Exposição solar intensa ou bronzamento recente;

BIOESTIMULADOR DE COLÁGENO

O que é?

O bioestimulador de colágeno é um tratamento estético injetável que tem como objetivo principal estimular a produção natural de colágeno pelo próprio organismo.

Com o envelhecimento, a produção de colágeno diminui, levando à perda de firmeza e elasticidade da pele. Os bioestimuladores reverterem a elasticidade da pele, ativando os fibroblastos através de uma reação controlada na derme, melhorando a estrutura e qualidade da pele.

Função:

Restaurar a firmeza e a sustentação da pele de forma progressiva e natural. Promove a síntese de novas fibras de colágeno e elastina, o que deixa a pele mais densa e resistente. Reduz a flacidez, suaviza rugas e linhas de expressão finas e melhora a textura geral da pele, deixando-a mais lisa e uniforme.

Indicações:

- Flacidez leve a moderada na face, pescoço, colo, mãos, abdômen, braços e glúteos. Rugas e linhas de expressão estáticas;
- Perda de volume e contorno facial;
- Melhora da Textura da Pele;
- Prevenção do envelhecimento, mantendo a qualidade da pele;

Contraindicações:

- Gravidez e amamentação;
- Doenças Autoimunes ativas ou não controladas.;
- Infecções ou inflamações agudas na área a ser tratada;
- Distúrbios de Coagulação ou uso de certos anticoagulantes;

REFERÊNCIAS

- Saude e Bem Estar. *Toxina Botulínica o que é, para que serve, indicações, preço*. Saudebemestar.pt, 2024.
- Redação Sara. *O que é ácido hialurônico e seus efeitos colaterais*. Sara Bula Digital, 2025.
- BOLOGNIA, Jean L.; SCHAFFER, Julie V.; CERRONI, Lorenzo. *Dermatology*. 4. ed. Philadelphia: Elsevier, 2017.
- SADICK, Neil S.; DOVER, Jeffrey S. *Chemical Peels*. In: *Procedures in Cosmetic Dermatology*. Philadelphia: Elsevier, 2007.
- DRAELOS, Zoe Diana. *Cosmetic Dermatology: Products and Procedures*. 2. ed. New York: Wiley-Blackwell, 2015.
- FISCHER, T.; PEROSINO, E.; POLI, F.; et al. *Chemical peels in aesthetic dermatology: an update 2011*. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, v. 25, p. 695–706, 2011.
- CORRÊA, K. S. et al. *Análise da eficácia e segurança dos bioestimuladores de colágeno injetáveis: uma revisão de literatura*. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, [São Paulo], v. 6, n. 1, p. 5-18, jan. 2021.

AUTORES

Ana Leticia Souza Aguiar

Catarina Vitória Costa Nascimento

Lais Lobato Lima

Phillipe Martins Sousa

Karine Rodrigues Do Nascimento Chaves